

DOTAZNÍK SÚLADU POLITIKY OA

Vypĺňte formulár označením niektorej z poskytnutých volieb. Dotazník zodpovedá požiadavkám dokumentu EK Horizont 2020 [Multi-beneficiary General Model Grant Agreement](#), Verzia 1.0, December 11, 2013.

Ak vaša odpoveď nezodpovedá žiadnej z poskytnutých volieb, vyberte voľbu **Iné** a opíšte túto čiastkovú požiadavku. Ak potrebujete vybrať **Iné**, znamená to, že vaša politika nie je zosúladená s politikou H2020 v tomto konkrétnom prípade .

1. SÚ PRÍJEMCOVIA POVINNÍ UKLADAŤ DO INŠTITUCIONÁLNEHO REPOZITÁRA?

- Áno, všetci príjemcovia sú povinní ukladať a zabezpečiť otvorený prístup (Open Access)
- Iné, _____

2. ČO UKLADAŤ?

- Elektronickú, počítačom čitateľnú kópiu publikovanej verzie: finálnu verziu príspevku od vydavateľa, vrátane úprav recenzného (peer review) procesu, gramatické a štylistické úpravy a zmeny formátu (zvyčajne dokument PDF)
- Finálna verzia recenzovaného rukopisu, prijatá na publikovanie: finálny rukopis recenzovaného príspevku prijatý na publikovanie v časopise, vrátane všetkých úprav z recenzného procesu, avšak zatiaľ neformátovaná vydavateľom (označovaná aj ako "post-print" verzia)
- Iné, _____

3. KAM UKLADAŤ?

- Inštitucionálny repozitár výskumnej inštitúcie, ktorej publikácie patria
- Predmetový/tematický repozitár
- Centralizovaný repozitár, napr. repozitár Zenodo
- Iné, _____

4. KEDY UKLADAŤ?

- Každý príjemca musí ukladať čo najskôr, ale najneskôr hneď po publikovaní
- Iné, _____

5. ODKEDY JE ZABEZPEČENÝ OTVORENÝ PRÍSTUP?

- Každý príjemca musí zabezpečiť otvorený prístup k uloženej publikácii prostredníctvom repozitára hneď po publikovaní, ak vydavateľ sprístupní bezplatne elektronickú verziu
- Každý príjemca musí zabezpečiť otvorený prístup k uloženej publikácii prostredníctvom repozitára počas šiestich mesiacov od uverejnenia (12 mesiacov pre publikácie z oblasti spoločenských a humanitných vied)
- Iné, _____

6. MONITOROVANIE A ZHODA POLITIKY

- Ak príjemca poruší niektorú zo svojich povinností, môže byť grant znížený.
- Iné, _____

7. OSTATNÉ ZVAŽOVANÉ OTÁZKY

Autorské právo (Copyright): Vo všetkých prípadoch, autori by mali byť podporovaní uchovať si autorské práva a poskytnúť zodpovedajúce licencie vydavateľovi. Licencie Creative Commons poskytujú užitočné licenčné riešenia v tomto ohľade (napr. CC-BY, pozri [Creative Commons Licenses](#)).

Bibliografické metadáta: Príjemcovia musia tiež zabezpečiť otvorený prístup k bibliografickým metadátam, identifikujúcim uloženú publikáciu. Bibliografické metadáta musia byť v **štandardizovanom formáte** a musia obsahovať napríklad aj nasledujúce informácie:

- názov grantovej schémy [napr. "Európska únia (EU)" a "Horizont 2020"]["Euratom" a "Výskumný a vzdelávací program Euratom 2014-2018"];
- názov projektu, akronym a číslo grantu;
- dátum uverejnenia, dĺžka embarga ak existuje a trvalý identifikátor

Publikovanie s otvoreným prístupom (Open Access): Ak vaša organizácia podporuje publikovanie s otvoreným prístupom v časopisoch s plne otvoreným prístupom, v prípade, že príjmom vznikli poplatky za spracovanie článku (Article Processing Charges ; APC) títo majú nárok na ich náhradu v priebehu trvania projektu. Hybridný model, v súčasnosti definovaný a implementovaný vydavateľmi, nie je schodnou cestou k otvorenému prístupu. Akýkoľvek model na prechod k otvorenému prístupu musí predchádzať dvojitému financovaniu a zvyšovať transparentnosť výdavkov. Zásady [Principles on Open Access Publisher Services](#) prijaté Science Europe v apríli 2015 zabezpečujú minimum služieb, očakávaných od vydavateľov, ktoré sú uplatniteľné pri poskytovaní platieb / dotácií pre publikovanie s otvoreným prístupom. Ak vaša organizácia podporuje publikovanie monografií a článkov v časopisoch, potom by tieto publikácie mali byť uverejnené s otvoreným prístupom.

Výskumné dáta: Ukladať [dáta z výskumu, financovaného z verejných zdrojov](#) do repozitára výskumných dát a prijať opatrenia, aby boli sprístupnené tretím stranám na bezplatné vyhľadávanie, hĺbkové analýzy, využívanie, reprodukovanie a šírenie pre všetkých používateľov. Pozrite podrobnosti v dokumentoch týkajúcich sa otvorených výskumných dát projektov Horizont 2020 Európskej komisie [tu](#) a [tu](#).

Efektívnosť politiky: [PASTEUR4OA - správa o efektívnosti politiky Open Access](#) poskytuje dôležité dôkazy, že politika otvoreného prístupu ak má byť efektívna, mala by obsahovať najmenej tri prvky, a to **povinný vklad publikácií** od ktorého **nemožno upustiť**, a **prepojenie uložených publikácií s hodnotením výskumu**.

8. ODKAZY

- [Odporúčenie EK](#) z júla 2012 o prístupe a ochrane vedeckých informácií, v ktorom Európska komisia podporuje všetky členské štáty EÚ aby dali výsledky výskumu, financovaného z verejných zdrojov do verejnej sféry s cieľom posilniť vedu a znalostnú ekonomiku.
- [Pokyny k otvorenému prístupu k vedeckým publikáciám a výskumným dátam v Horizont 2020](#) prijaté v decembri 2013, požadujú od výskumníkov, financovaných z Horizont 2020, aby ukladali recenzované publikácie v repozitároch a zabezpečili otvorený prístup k publikáciám, a zároveň podporovať výskumných pracovníkov na uloženie výskumných dát, ktoré overujú výsledky; EK odporúča európskym krajinám vytvoriť politiky otvoreného prístupu založené na týchto princípoch;
- [Zásady otvoreného prístupu k výskumným publikáciám Science Europe](#) aktualizované v máji 2015;
- [PASTEUR4OA správa o efektívnosti politiky Open Access](#);
- [Odporúčenia BOAI 10: 10 rokov od Budapeštianskej iniciatívy Open Access : východiská otvorenosti](#).

9. NASLEDUJÚCE ČÍTANIE

- [Podporné zdroje PASTEUR4OA](#)